

EVALUASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN ALUN-ALUN KOTA MADIUN

Diana Arinanda Elfira

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei, 2026

Revised Mei, 2026

Accepted Juni, 2026

Available online Juni, 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

ABSTRACT

The presence of street vendors (Pedagang Kaki Lima/PKL) in the Madiun City Square area contributes to the local economy but also creates various issues, including unorganized use of public spaces, sanitation problems, traffic congestion, and decreased urban aesthetics. Although the Madiun City Government has implemented a street vendor management policy based on Regional Regulation Number 29 of 2018, resistance from some vendors toward relocation policies indicates the need for policy evaluation. This study aims to evaluate the management of street vendors in the Madiun City Square area using William N. Dunn's policy evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This study employs a library research method with a qualitative descriptive approach. Data were collected from books, scientific journals, legislation, academic repositories, government documents, and official news sources related to street vendor management in Madiun City. Data were analyzed using content analysis techniques. The findings indicate that the street vendor management policy has achieved relatively positive outcomes in improving orderliness, supervision, and area management. In terms of effectiveness, efficiency, equity, responsiveness, and appropriateness, the policy can be considered fairly successful. However, regarding adequacy, concerns remain among vendors about potential income reduction following relocation. Supporting factors include a clear legal framework, strong local government support, coordination with vendor associations, and the provision of alternative trading locations. Meanwhile, inhibiting factors include resistance to relocation, differences in interests between the government and vendors, and limitations in policy enforcement and supervision. The management of street vendors in the Madiun City Square area has generally been successful in supporting the creation of an orderly and comfortable public space. Nevertheless, stronger efforts are needed to address vendors' economic sustainability so that urban management objectives and vendor welfare can be achieved in a balanced and sustainable manner.

Keywords: Policy Evaluation, Street Vendors, Street Vendor Management, Madiun City Square

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian perkotaan, terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Keberadaan PKL menjadi salah satu alternatif mata pencaharian yang mudah diakses karena tidak membutuhkan modal besar maupun persyaratan usaha yang kompleks (Mulgan, 2009).

Di sisi lain, keberadaan PKL di ruang publik perkotaan sering menimbulkan persoalan terkait ketertiban, kebersihan, kenyamanan, dan estetika kota. Kawasan alun-alun sebagai pusat aktivitas sosial dan ruang terbuka publik sering menjadi lokasi favorit PKL karena memiliki

*Corresponding author

E-mail addresses: dianaarinandae09@gmail.com

tingkat kunjungan masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut juga terjadi di Kota Madiun, khususnya di kawasan Alun-Alun Kota Madiun yang menjadi pusat kegiatan masyarakat dan destinasi wisata perkotaan (Erlina, 2020).

Pemerintah Kota Madiun telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai dasar hukum dalam mengatur keberadaan PKL. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan ketertiban, kebersihan, keindahan kota, sekaligus memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada para pedagang (Erlina, 2020).

Namun dalam implementasinya, penataan PKL di kawasan Alun-Alun Kota Madiun masih menghadapi berbagai dinamika. Pemerintah melakukan pendataan, sosialisasi larangan berjualan di area tertentu, hingga rencana relokasi PKL untuk menjaga fungsi ruang publik. Di sisi lain, sebagian PKL menolak relokasi karena khawatir kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan pendapatan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pedagang dalam memaknai kebijakan penataan kawasan alun-alun (Malik & Prasetya, 2013).

Berdasarkan kondisi tersebut, evaluasi terhadap kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-Alun Kota Madiun menjadi penting untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, peraturan perundang-undangan, berita resmi pemerintah, dan artikel media yang relevan dengan penataan PKL di Kota Madiun. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap sumber-sumber yang membahas kebijakan penataan PKL, implementasi Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018, serta perkembangan penataan PKL di kawasan Alun-Alun Kota Madiun. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan dievaluasi berdasarkan indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Kota Madiun

Kawasan Alun-Alun Kota Madiun merupakan salah satu ruang publik strategis yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan rekreasi bagi masyarakat. Sebagai pusat keramaian kota, kawasan ini menjadi lokasi yang diminati oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menjalankan aktivitas usaha karena tingginya mobilitas pengunjung, terutama pada sore hingga malam hari. Keberadaan PKL di kawasan alun-alun berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian lokal melalui penyediaan berbagai produk makanan, minuman, dan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Selain itu, sektor PKL juga menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak keluarga serta mendukung pertumbuhan ekonomi sektor informal di Kota Madiun (Nugraha, 2023).

Namun demikian, tingginya aktivitas perdagangan di kawasan Alun-Alun Kota Madiun juga memunculkan berbagai persoalan tata ruang perkotaan. Penelitian Malik dan Prasetya (2013) menunjukkan bahwa keberadaan PKL di kawasan alun-alun sering menimbulkan konflik pemanfaatan ruang publik karena sebagian pedagang memanfaatkan trotoar, badan jalan, maupun fasilitas umum sebagai lokasi usaha. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu fungsi ruang publik yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara nyaman oleh seluruh masyarakat.

Beberapa permasalahan yang muncul akibat aktivitas PKL di kawasan alun-alun antara lain:

- a. Penggunaan trotoar dan fasilitas umum sebagai lokasi berdagang yang mengurangi ruang gerak pejalan kaki.
- b. Meningkatnya kepadatan lalu lintas pada jam-jam tertentu akibat aktivitas perdagangan dan parkir kendaraan pengunjung.
- c. Timbulnya penumpukan sampah yang memengaruhi kebersihan lingkungan kawasan alun-alun.
- d. Menurunnya estetika kawasan akibat penempatan lapak yang tidak tertata dan beragam bentuk sarana berdagang (Malik & Prasetya, 2013).

Permasalahan tersebut juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Madiun. Berdasarkan hasil pendataan dan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Madiun, masih ditemukan sejumlah kondisi yang dinilai kurang mendukung fungsi kawasan alun-alun sebagai ruang publik yang representatif. Pemerintah mencatat adanya saluran drainase yang tertutup atau tersumbat akibat aktivitas perdagangan, kebersihan lingkungan yang belum optimal, serta penataan lapak yang tidak seragam sehingga mengurangi keindahan kawasan kota (Satpol PP Kota Madiun, 2024).

Selain aspek fisik lingkungan, kondisi sosial ekonomi pedagang juga menjadi pertimbangan penting dalam proses penataan. Sebagian besar PKL menggantungkan pendapatan harian dari

aktivitas berdagang di kawasan alun-alun karena lokasi tersebut memiliki tingkat kunjungan yang tinggi. Oleh karena itu, setiap kebijakan penataan yang diterapkan pemerintah berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi para pedagang. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan PKL di Alun-Alun Kota Madiun tidak hanya berkaitan dengan persoalan ketertiban dan tata ruang, tetapi juga menyangkut aspek kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor informal.

Dengan demikian, kondisi PKL di kawasan Alun-Alun Kota Madiun menunjukkan adanya dua kepentingan yang harus diseimbangkan, yaitu kebutuhan pemerintah untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan estetika kawasan kota serta kebutuhan pedagang untuk mempertahankan keberlangsungan usaha dan pendapatan mereka. Kondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi pelaksanaan kebijakan penataan PKL oleh Pemerintah Kota Madiun.

2. Kebijakan Penataan PKL di Alun-Alun Kota Madiun

Kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Madiun dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur keberadaan PKL agar aktivitas perdagangan dapat berjalan secara tertib tanpa mengganggu fungsi ruang publik. Penataan tidak hanya diarahkan pada aspek pengendalian dan penertiban, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan pedagang agar dapat menjalankan usaha secara berkelanjutan (Erlina, 2020).

Dalam implementasinya, kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-Alun Kota Madiun dilakukan melalui pendekatan persuasif dan koordinatif. Pemerintah berupaya membangun komunikasi dengan para pedagang sebelum menerapkan langkah-langkah penataan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan konflik sekaligus meningkatkan pemahaman pedagang mengenai tujuan kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018, ruang lingkup penataan PKL meliputi beberapa aspek, yaitu:

- a. Pengaturan lokasi dan zona berdagang.
- b. Penetapan waktu operasional usaha.
- c. Pembinaan dan pemberdayaan pedagang.
- d. Pengawasan terhadap aktivitas usaha PKL.
- e. Pemberian sanksi bagi pelanggaran ketentuan yang berlaku (Erlina, 2020).

Sebagai bentuk implementasi kebijakan, pada tahun 2024 Satpol PP Kota Madiun bersama instansi terkait melakukan pendataan terhadap PKL yang beroperasi di kawasan Alun-Alun Kota Madiun. Pendataan tersebut bertujuan memperoleh informasi mengenai jumlah pedagang, lokasi usaha, jenis dagangan, serta kondisi lapangan yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan penataan berikutnya. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi terkait larangan berjualan pada area-area tertentu yang dinilai mengganggu fungsi fasilitas umum dan ruang publik (Satpol PP Kota Madiun, 2024).

Pemerintah Kota Madiun juga menyelenggarakan rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, antara lain Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, paguyuban PKL, serta unsur terkait lainnya. Forum tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan rencana penataan sekaligus menampung aspirasi dari para pedagang. Pendekatan partisipatif ini dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah maupun kebutuhan pedagang.

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah rencana relokasi sebagian PKL dari kawasan sekitar alun-alun menuju zona baru yang disiapkan pemerintah di sisi selatan kawasan. Relokasi tersebut bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan ketertiban dan keteraturan kawasan alun-alun.
- b. Menjaga kebersihan dan keindahan ruang publik.
- c. Mengoptimalkan fungsi trotoar dan fasilitas umum bagi masyarakat.
- d. Menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi pengunjung dan wisatawan (Pemerintah Kota Madiun, 2024).

Meskipun demikian, kebijakan relokasi mendapat tanggapan yang beragam dari para pedagang. Sebagian PKL menyambut baik upaya pemerintah dalam menata kawasan alun-alun, tetapi sebagian lainnya menyatakan keberatan terhadap rencana relokasi. Berdasarkan pemberitaan RMOL Jatim (2024), sejumlah pedagang menolak relokasi karena khawatir kehilangan pelanggan tetap dan mengalami penurunan pendapatan akibat berpindah ke lokasi yang dianggap kurang strategis. Kekhawatiran tersebut muncul karena keberhasilan usaha PKL sangat bergantung pada tingkat keramaian dan aksesibilitas lokasi berdagang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Alun-Alun Kota Madiun menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kepentingan penataan ruang kota dengan kebutuhan ekonomi pedagang. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tidak hanya

ditentukan oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam membangun komunikasi, menyediakan lokasi yang layak, serta memastikan bahwa proses penataan tidak menurunkan kesejahteraan para pedagang yang terdampak.

3. Evaluasi Efektivitas Penataan PKL di Kawasan Alun-Alun Kota Madiun

Evaluasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Madiun dalam penelitian ini menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan penataan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Madiun mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan para pedagang.

a. Efektivitas (Effectiveness)

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penataan PKL di kawasan Alun-Alun Kota Madiun, tujuan utama kebijakan adalah menciptakan kawasan yang tertib, bersih, nyaman, dan sesuai dengan fungsi ruang publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018.

Berdasarkan informasi dari Pemerintah Kota Madiun dan Satpol PP Kota Madiun, berbagai langkah telah dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, antara lain pendataan PKL, sosialisasi aturan berdagang, pengawasan lapangan, serta koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait dan paguyuban PKL. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mengendalikan aktivitas perdagangan agar tidak mengganggu fungsi kawasan alun-alun (Satpol PP Kota Madiun, 2024). Beberapa capaian yang menunjukkan efektivitas kebijakan antara lain:

- a. Meningkatnya pengawasan terhadap aktivitas PKL di kawasan alun-alun.
- b. Adanya pendataan pedagang sebagai dasar penyusunan kebijakan penataan.
- c. Terbangunnya koordinasi antara pemerintah dan paguyuban PKL.
- d. Meningkatnya kesadaran sebagian pedagang terhadap pentingnya ketertiban kawasan.

Meskipun demikian, efektivitas kebijakan belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya penolakan sebagian PKL terhadap rencana relokasi yang disiapkan pemerintah. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa tujuan penataan belum sepenuhnya diterima oleh seluruh kelompok sasaran sehingga implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan di lapangan. Dengan demikian, dari aspek efektivitas, kebijakan penataan PKL dapat dikategorikan cukup efektif, tetapi belum mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal.

b. Efisiensi (Efficiency)

Efisiensi mengukur hubungan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin besar hasil yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang relatif terbatas, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu kebijakan (Dunn, 2018). Dalam pelaksanaan penataan PKL, Pemerintah Kota Madiun tidak bekerja secara sendiri, melainkan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta paguyuban PKL. Kolaborasi antarinstansi tersebut memungkinkan pembagian tugas dan tanggung jawab secara lebih terstruktur sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Pendekatan koordinatif yang dilakukan pemerintah menunjukkan beberapa keuntungan, yaitu:

- a. Mengurangi tumpang tindih tugas antarinstansi.
- b. Mempermudah pertukaran informasi terkait kondisi lapangan.
- c. Mempercepat proses pengambilan keputusan.
- d. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya pemerintah.

Melalui kerja sama lintas sektor tersebut, pemerintah dapat melaksanakan proses pendataan, sosialisasi, dan pengawasan secara terintegrasi. Oleh karena itu, dari aspek efisiensi, kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-Alun Kota Madiun menunjukkan hasil yang cukup baik karena memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara kolaboratif dan terkoordinasi.

c. Kecukupan (Adequacy)

Kecukupan merupakan kemampuan suatu kebijakan dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang menjadi dasar pembentukan kebijakan tersebut. Dalam kasus penataan PKL, masalah utama yang ingin diatasi meliputi ketidakteraturan pemanfaatan ruang publik, gangguan terhadap kebersihan lingkungan, serta menurunnya kualitas estetika kawasan alun-alun. Berdasarkan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah, kebijakan penataan PKL mampu memberikan solusi terhadap sebagian permasalahan tersebut. Pendataan, pengawasan, dan pengaturan lokasi berdagang telah membantu menciptakan kondisi kawasan yang lebih tertib dibandingkan sebelumnya. Selain itu, perhatian terhadap kebersihan lingkungan dan fungsi ruang publik juga semakin meningkat.

Namun demikian, kebijakan ini belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh persoalan yang dihadapi para pedagang. Salah satu isu yang masih menjadi perhatian adalah kekhawatiran PKL terhadap kemungkinan menurunnya pendapatan apabila relokasi dilaksanakan. Sebagian pedagang menilai bahwa lokasi baru yang ditawarkan pemerintah belum tentu memiliki tingkat keramaian yang sama dengan lokasi sebelumnya sehingga berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha mereka (RMOL Jatim, 2024).

d. Pemerataan (Equity)

Pemerataan berkaitan dengan sejauh mana manfaat dan beban kebijakan didistribusikan secara adil kepada seluruh kelompok yang terdampak. Dalam penataan PKL, aspek pemerataan menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh pedagang memperoleh kesempatan yang sama dalam menjalankan usaha. Pemerintah Kota Madiun berupaya menerapkan prinsip pemerataan melalui penyediaan lokasi berdagang yang lebih teratur dan seragam. Selain itu, pemerintah juga merencanakan penataan lapak dengan ukuran yang relatif sama agar tidak terjadi kesenjangan antar pedagang dalam memperoleh ruang usaha. Beberapa bentuk upaya pemerataan yang dilakukan pemerintah meliputi:

- a. Penyediaan lokasi alternatif yang dapat digunakan seluruh PKL yang terdampak penataan.
- b. Penataan ukuran lapak agar lebih seragam.
- c. Pemberlakuan aturan yang sama bagi seluruh pedagang.
- d. Kesempatan yang setara dalam mengikuti program pembinaan dan pemberdayaan.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berusaha mendistribusikan manfaat kebijakan secara lebih adil. Namun demikian, keberhasilan aspek pemerataan sangat bergantung pada implementasi di lapangan, khususnya terkait penempatan lokasi usaha yang tetap memberikan peluang ekonomi yang seimbang bagi seluruh pedagang.

e. Responsivitas (Responsiveness)

Responsivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memahami dan merespons kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam pelaksanaan penataan PKL di Alun-Alun Kota Madiun, pemerintah berupaya menerapkan pendekatan yang partisipatif dengan melibatkan para pedagang dalam proses komunikasi dan konsultasi kebijakan. Sebelum kebijakan relokasi diterapkan, Pemerintah Kota Madiun melakukan berbagai pertemuan dan koordinasi dengan paguyuban PKL guna menyampaikan rencana penataan serta mendengarkan aspirasi para pedagang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya

berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga berupaya memahami kondisi sosial ekonomi pedagang yang akan terdampak kebijakan.

Responsivitas pemerintah terlihat melalui beberapa tindakan berikut:

- a. Pelaksanaan dialog dengan perwakilan PKL.
- b. Pendataan kondisi pedagang sebelum penataan dilakukan.
- c. Sosialisasi kebijakan secara langsung kepada para pedagang.
- d. Upaya mencari lokasi alternatif yang dapat digunakan untuk berusaha.

Meskipun masih terdapat penolakan dari sebagian pedagang, langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk membangun komunikasi yang baik dengan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dari aspek responsivitas, pemerintah dinilai cukup responsif dalam mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi para PKL.

f. Ketepatan (Appropriateness)

Ketepatan berkaitan dengan kesesuaian kebijakan yang diterapkan terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks kawasan Alun-Alun Kota Madiun, keberadaan PKL yang tidak tertata menimbulkan berbagai persoalan terkait pemanfaatan ruang publik, kebersihan lingkungan, dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penataan PKL pada dasarnya merupakan langkah yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan kebijakan yang diarahkan pada penciptaan kawasan yang tertib, bersih, aman, dan nyaman menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengelolaan ruang publik perkotaan. Penataan juga sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan kualitas kawasan alun-alun sebagai salah satu ikon kota dan destinasi masyarakat.

Namun demikian, ketepatan kebijakan tidak hanya diukur dari kesesuaian tujuan, tetapi juga dari kemampuan kebijakan dalam mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, pelaksanaan relokasi perlu disertai dengan jaminan bahwa lokasi baru tetap mampu mendukung aktivitas ekonomi para pedagang.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan penataan PKL dapat dinilai tepat karena sesuai dengan kebutuhan penataan ruang kota. Akan tetapi, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan kota dan keberlangsungan usaha para pedagang.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Penataan PKL

Pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Madiun dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan kebijakan. Faktor-faktor tersebut berasal dari aspek regulasi, kelembagaan, sosial, ekonomi, maupun kondisi lapangan yang berkembang selama proses implementasi kebijakan.

A. Faktor Pendukung

Keberhasilan kebijakan penataan PKL tidak terlepas dari adanya dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Dukungan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah dalam mewujudkan kawasan alun-alun yang tertib, bersih, dan nyaman. Beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan penataan PKL di Alun-Alun Kota Madiun antara lain:

1) Adanya Dasar Hukum yang Jelas

Penataan PKL memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Regulasi tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan penataan, pengawasan, pembinaan, dan pemberdayaan PKL sehingga kebijakan memiliki legitimasi yang jelas (Erlina, 2020).

2) Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Madiun menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan penataan melalui keterlibatan berbagai instansi, seperti Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Perkim, dan perangkat daerah lainnya. Keterlibatan berbagai lembaga tersebut memperkuat kapasitas pemerintah dalam melaksanakan kebijakan secara terintegrasi.

3) Adanya Koordinasi dengan Paguyuban PKL

Keberadaan paguyuban PKL menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan pedagang. Melalui koordinasi yang dilakukan secara berkala, pemerintah dapat menyampaikan informasi kebijakan sekaligus menerima masukan dari para pedagang sehingga proses penataan dapat berlangsung lebih partisipatif.

4) Penyediaan Lokasi Alternatif

Pemerintah telah menyiapkan lokasi alternatif sebagai bagian dari rencana penataan kawasan alun-alun. Penyediaan lokasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan usaha para pedagang.

5) Dukungan Masyarakat terhadap Penataan Kawasan

Sebagian masyarakat mendukung upaya penataan kawasan alun-alun karena diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan kota. Dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan.

B. Faktor Penghambat

Di samping berbagai faktor pendukung, terdapat pula sejumlah hambatan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan penataan PKL di kawasan Alun-Alun Kota Madiun. Hambatan tersebut sebagian besar berkaitan dengan aspek sosial ekonomi pedagang dan dinamika implementasi kebijakan di lapangan.

1) Penolakan Sebagian PKL terhadap Relokasi

Salah satu hambatan utama adalah adanya penolakan dari sebagian pedagang terhadap rencana relokasi. Pedagang menilai bahwa lokasi baru belum tentu memiliki tingkat keramaian yang sama dengan lokasi sebelumnya sehingga berpotensi memengaruhi keberlangsungan usaha mereka (RMOL Jatim, 2024).

2) Kekhawatiran terhadap Penurunan Pendapatan

Sebagian besar PKL menggantungkan pendapatan harian dari aktivitas perdagangan di kawasan alun-alun. Oleh karena itu, perubahan lokasi usaha menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya jumlah pelanggan dan menurunnya pendapatan.

3) Permasalahan Kebersihan dan Lingkungan yang Berulang

Meskipun berbagai upaya penataan telah dilakukan, persoalan kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan fasilitas umum masih menjadi tantangan yang memerlukan pengawasan berkelanjutan.

4) Perbedaan Kepentingan antara Pemerintah dan PKL

Pemerintah berorientasi pada terciptanya kawasan yang tertib dan sesuai fungsi ruang publik, sedangkan PKL lebih berfokus pada keberlangsungan usaha dan pendapatan ekonomi. Perbedaan perspektif tersebut sering menimbulkan dinamika dalam proses implementasi kebijakan.

5) Keterbatasan Pengawasan di Lapangan

Pengawasan terhadap seluruh aktivitas PKL memerlukan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran yang memadai. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi efektivitas

pelaksanaan kebijakan, terutama dalam menjaga konsistensi penerapan aturan di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan penataan PKL di kawasan Alun-Alun Kota Madiun sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam memaksimalkan faktor pendukung serta mengelola berbagai hambatan yang muncul selama proses implementasi kebijakan. Keseimbangan antara kepentingan penataan kota dan keberlangsungan ekonomi pedagang menjadi kunci utama dalam mewujudkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Madiun merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kawasan publik yang tertib, bersih, aman, nyaman, dan estetis melalui implementasi Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Keberadaan PKL memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian masyarakat, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti penggunaan ruang publik yang tidak teratur, gangguan kebersihan, dan penurunan kualitas lingkungan kawasan alun-alun. Berdasarkan evaluasi menggunakan teori William N. Dunn (2018), kebijakan penataan PKL menunjukkan hasil yang cukup baik dari aspek efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, meskipun dari aspek kecukupan masih terdapat tantangan terkait kekhawatiran pedagang terhadap penurunan pendapatan akibat relokasi. Keberhasilan kebijakan didukung oleh adanya regulasi yang jelas, komitmen pemerintah daerah, koordinasi dengan paguyuban PKL, penyediaan lokasi alternatif, serta dukungan masyarakat terhadap penataan kawasan. Namun demikian, penolakan sebagian pedagang terhadap relokasi, perbedaan kepentingan antara pemerintah dan PKL, permasalahan kebersihan yang masih berulang, serta keterbatasan pengawasan menjadi faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, keberhasilan penataan PKL di Alun-Alun Kota Madiun memerlukan pendekatan yang seimbang antara kepentingan penataan ruang kota dan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha serta kesejahteraan para pedagang agar tujuan pembangunan perkotaan dapat tercapai secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th Edition). New York: Routledge.
- Erlina, Aulia. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Madiun. Malang: Universitas Brawijaya. Diakses dari <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/189097/>
- Malik, Abdul dan Prasetya, Arik. (2013). "Model-Model Perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Kota terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Madiun." *Jurnal Online Universitas Terbuka*. Diakses dari <https://repository.ut.ac.id/5664/>
- Nugraha, Fajar Aditya. (2023). *Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Alun-Alun Kota Pasuruan*. Malang: Institut Teknologi Nasional Malang. Diakses dari <https://eprints.itn.ac.id/13530/>
- Pemerintah Kota Madiun. (2018). *Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Madiun: Pemerintah Kota Madiun.
- Pemerintah Kota Madiun. (24 Juli 2024). "Penataan PKL Alun-Alun Kota Madiun." *Analisa Berita Kota Madiun*. Diakses pada 1 Juni 2026 dari <https://analisaberita.madiunkota.go.id/detail/16699>
- Pemerintah Kota Madiun. (25 Juli 2024). "Pemkot Madiun Lanjutkan Penataan PKL Alun-Alun." *Analisa Berita Kota Madiun*. Diakses pada 1 Juni 2026 dari <https://analisaberita.madiunkota.go.id/detail/16701>
- Prasetyo, Arief. (26 Juli 2024). "PKL Alun-Alun Kota Madiun Tolak Relokasi, Ini Alasannya." *RMOL Jatim*. Diakses pada 1 Juni 2026 dari <https://www.rmoljatim.id/pkl-alun-alun-kota-madiun-tolak-relokasi-ini-alasannya>
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Satpol PP Kota Madiun. (19 Juli 2024). "Melakukan Pendataan PKL di Alun-Alun dan Sosialisasi Larangan Berjualan." *Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun*. Diakses pada 1 Juni 2026 dari <https://satpol.madiunkota.go.id/melakukan-pendataan-pkl-di-alun-alun-dan-sosialisasi-larangan-berjualan/>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, Cahya Adi. (2019). *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Banyumas Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Diakses dari <https://repository.ump.ac.id/9893/>
- Yoga Abdi. (2024). *Evaluasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Kota Madiun*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Diakses dari <https://eprints.ipdn.ac.id/17961/1/REPOSITORY%20YOGA%20ABDI%20FINALLLLLL.pdf>